

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.7

КОРНЕЄВ В. В.

Державне стимулювання фінансових технологій і модернізація грошового обігу

Предмет дослідження – фінансові технології у сучасному грошовому обігу та їх державне стимулювання.

Метою статті є вивчення особливостей державного стимулювання нових фінансових технологій і модернізації грошового обігу у міжнародній і вітчизняній практиці.

Методологія проведення роботи – діалектичний і системний методи пізнання, патерналістські положення кейнсіанства та австрійської економічної школи, інвестиційної теорії, грошового обігу і кредиту, теорії трансакційних витрат і економічних взаєморозрахунків. Використані спеціальні методи: компаративістики, аналізу і синтезу, узагальнення – при дослідженні напрямів і можливостей державного стимулювання розвитку фінансових технологій і модернізації грошового обігу; спостереження, порівняння, формалізації – для визначення регуляторних тенденцій підтримки технологічного сектора економіки та забезпечення транспарентності грошового обігу; прогнозування – для передбачення перспектив і макроекономічних тенденцій змін грошового обігу і поширення фінансових технологій.

Результати роботи – розглянуті питання розвитку фінансових технологій і змін грошового обігу на сучасному етапі. Акцентована необхідність державного регулювання і стимулювання впровадження нових фінансових технологій. Проаналізована зарубіжна і вітчизняна практика підтримки технологічних і фінансових інновацій. Акцентована необхідність підвищення транспарентності грошового обігу у зв'язку з ажіотажним поширенням криптовалют як інвестиційного та платіжного інструменту. Підкреслена позитивна роль цифрових валют центробанків у легалізації грошового капіталу. Обґрунтована необхідність посилення: а) державного стимулювання впровадження фінансових технологій; б) регуляторних дій держави в частині забезпечення транспарентності грошового обігу, використання грошей та інших фінансових інструментів. Модернізація грошового обігу на основі впровадження необхідних фінансових технологій і використання нових фінансових інструментів показана як перспективний напрям економічних і суспільних змін.

Висновки. Фінансові технології модернізують грошовий обіг і фінансові системи. Це відбувається як інструментально, так і через зниження бар'єрів доступу до фінансових послуг. Інклюзивність розвитку і співіснування економічних контракторів забезпечується в значній мірі прогресом фінансових технологій.

Оновлення фінансових систем без цифровізації і фінтеху неможливе. Сфери обігу грошей і використання криптовалют технологічні новації стосуються безпосередньо, зокрема в частині платіжного та інвестиційного сервісу. Криптовалютні ринки інструментально змінили грошовий обіг. При цьому прозорість і регульованість грошового обігу з присутністю криптовалют не є достатньою. Цифрові валюти центробанків (CBDC) покликані змінити цифровий ландшафт грошового обігу і забезпечити його прозорість.

Міжнародна фінансова, платіжна системи будуть перебудовані, вже перебудовуються. Цифрові активи центробанків (після тестування) і приватні криптовалюти (після офіційної легалізації) стануть переважною формою розрахунків та збереження резервів. Вивчення та впровадження цифрових національних валют центробанками держав – це позитив, і не лише регуляторний, а й ширше – інституційний, наслідки якого будуть незабаром відчутними для всіх причетних сторін. В Україні перспективними напрямками фінансово-технологічних змін є подальша цифровізація грошового обігу і фінансових послуг, впровадження нових технологій обслуговування фінансовими установами клієнтів і партнерів, посилення кібербезпеки при здійсненні інвестиційних та платіжних операцій.

Ключові слова: фінансові технології, грошовий обіг, цифровізація, платіжний сервіс, інвестування, цифрові валюти, віртуальні валюти, криптовалюти, стартапи, державне регулювання, оподаткування, модернізація.

KORNEEV V. V.

State stimulation of financial technologies and modernization of money circulation

The subject of the research are financial technologies in modern money circulation and their state stimulation.

The purpose of the article is a study of the peculiarities of state stimulation of new financial technologies and modernization of money circulation in international and domestic practice.

The methodology of the work are dialectical and systemic methods of cognition, paternalistic positions of Keynesianism and the Austrian economic school, investment theory, money circulation and credit, the theory of transaction costs and economic settlements. Special methods were used: comparative studies, analysis and synthesis, generalization – in the study of directions and possibilities of state stimulation of the development of financial technologies and modernization of money circulation; observation, comparison, formalization – to determine regulatory trends supporting the technological sector of the economy and ensuring transparency of money circulation; forecasting – to predict prospects and macroeconomic trends of changes in money circulation and the spread of financial technologies..

The results of the work – the issues of the development of financial technologies and changes in money circulation at the current stage are considered. The need for state regulation and stimulation of the introduction of new financial technologies is emphasized. The foreign and domestic practice of supporting technological and financial innovations is analyzed. The need to increase the transparency of money circulation in connection with the hyped spread of cryptocurrencies as an investment and payment instrument is emphasized. The positive role of digital currencies of central banks in the legalization of monetary capital is emphasized. There is a well-founded need to strengthen: a) state stimulation of the introduction of financial technologies; b) regulatory actions of the state in terms of ensuring transparency of monetary circulation, use of money and other financial instruments. The modernization of money circulation based on the introduction of the necessary financial technologies and the use of new financial instruments is shown as a promising direction of economic and social changes.

Conclusions. Financial technologies modernize money circulation and financial systems. This happens both instrumentally and through the reduction of barriers to access to financial services. Inclusiveness of development and coexistence of economic contractors is ensured to a large extent by the progress of financial technologies.

Updating financial systems without digitization and fintech is impossible. Technological innovations directly affect the spheres of money circulation and the use of cryptocurrencies, in particular, in

terms of payment and investment services. Cryptocurrency markets instrumentally changed money circulation. At the same time, the transparency and regulation of money circulation with the presence of cryptocurrencies is not sufficient. Digital currencies of central banks (CBDC) are designed to change the digital landscape of money circulation and ensure its transparency.

The international financial and payment systems will be rebuilt, are already being rebuilt. Digital assets of central banks (after testing) and private cryptocurrencies (after official legalization) will become the predominant form of settlement and reserve storage. The study and implementation of digital national currencies by the central banks of states is a positive thing, and not only regulatory, but also more broadly, institutional, the consequences of which will soon be felt by all parties involved. In Ukraine, the promising directions of financial and technological changes are the further digitalization of money circulation and financial services, the introduction of new technologies for financial institutions to serve clients and partners, and the strengthening of cyber security when carrying out investment and payment operations.

Key words: *financial technologies, money circulation, digitization, payment service, investing, digital currencies, virtual currencies, cryptocurrencies, startups, government regulation, taxation, modernization.*

Постановка проблеми. За останнє десятиріччя ринки фінансових послуг кардинально змінилися. Фінансові технології стали визначальною ознакою їх розвитку. Грошовий обіг пришвидшився і доповнився новими фінансовими інструментами та активами. Контакти між економічними агентами як безпосередньо, так і між ними та державними органами стали переважно безвізуальними, більш диверсифікованими, індивідуально ініційованими. Споживач та оператор/надавач послуг часто поєднуються в одній особі. При цьому персональний фінансовий менеджмент ідентифікується як форма економічної поведінки. Фінансові ресурси і можливості керуються через комп'ютери і смартфони в обопільному мережевому зв'язку з банками та іншими фінансовими організаціями. Фінансова інклюзія набула форми прояву доступності фінансових технологій. Держава позиціонує себе як активний учасник сфери фінансових технологічних послуг, і, насамперед, у регуляторному плані в частині стимулювання необхідних новацій.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Тематика впровадження і державного регулювання послуг на основі фінансових технологій є відносно новою у дослідницькому плані. Відповідно і публікації з цієї проблеми є новими. Виокремимо серед них праці Обушного С. із співавторами [1], Віблого П., Кондратюк М.[2] Безпалого Р. [3], Стойко О. [4] Вітчизняні і зарубіжні дослідження апелюють до розробок міжнародних фінансових організацій (Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші) та національних регуляторів (Національний банк, Міністерство цифрової трансформації).

Метою статті є вивчення особливостей державного стимулювання нових фінансових технологій і модернізації грошового обігу у міжнародній і вітчизняній практиці.

Виклад основного матеріалу. Термін «фінансові технології» (скорочено – фінтех, англ. – fintech) узагальнено розуміється як сукупність інноваційних сервісних технологій, спрямованих на покращення надання фінансових послуг. Основне завдання сфери фінтеху полягає у технологічному сприянні корпораціям, домогосподарствам, будь-яким споживачам послуг більш зручно оперувати власними і залученими фінансовими ресурсами. Глосарій термінів і скорочень сфери фінтеху міститься у консультативному документі швейцарського Банку міжнародних розрахунків (BIS, Bank International Settlements) «Наслідки фінтеху для банків і банківських керівників» (Implications of fintech developments for banks and bank supervisors) [5]. В частині термінологічного пояснення апелюється до великих/високих технологій (Big tech), якими володіють великі глобально активні технологічні фірми з відносною перевагою в цифрових технологіях. Тобто, цифрові технології визначені обов'язковий елемент технологічного розвитку, що є справедливим і для фінансових компаній. Зазначено також, що абревіатура «GAFA» стосується сукупності найбільших технологічних компаній, а саме Google, Amazon, Facebook і Apple. Тут вперше мова йде про нішевий акронім/аббревіатуру мікрорівня, – компаній, а не макрорівневе утворення держав чи союзів.

Розвиток фінтеху спочатку спрямовувався на покращення платіжного сервісу, на удосконалення операцій з переказу грошових коштів. Розра-

хунково–касове обслуговування клієнтів було і залишається однією з основних ніш діяльності банків і небанківських структур. Згодом фінтех–сервіс поширився й на інші активні та пасивні операції. Використання однорангових платежів (без участі фінансових посередників) потребувало додаткової специфіки фінансових технологій. Обопільні чи односпрямовані розрахунки між учасниками ринків модернізували грошовий обіг.

Кількісна палітра ринку фінтех в Україні станом на лютий 2023 р. нараховувала 246 компаній, з яких третина, – 33%, працюють на міжнародному ринку. Точку беззбитковості пройшли вже 68% фінтех–компаній [6]. Сегментовані ніші їх діяльності орієнтовані на роботу з великим бізнесом, фізичними особами масового сегмента та фінансовими установами. Найбільш поширеними технологіями серед українських фінтех–компаній визнається штучний інтелект та програмний інтерфейс прикладної програми (API, від англ. – application programming interface). Новий поштовх фінтеху надали стартапи. Наприклад, до війни українська стартап–екосистема входила у першу п'ятірку за темпами зростання у Центральній та Східній Європі. Статистично сукупна оцінка всіх стартапів України протягом 2017–2022 рр. зросла більш як дев'ятикратно – до 23,3 млрд євро [7]. Згідно з прогнозами провідних аналітичних агентств, fintech радикально змінить погляди на платіжні та інвестиційні процеси.

Щодо державного стимулювання розвитку фінтеху, слід сказати, що необхідним є його підтримка за такими основними критеріями: а) режим регулювання, що підтримує учасників ринку і нові бізнес–моделі; б) державні програми та ініціативи, спрямовані на зниження бар'єрів розвитку, заохочення конкуренції і підтримка діяльності фінтех–компаній у нішевих ринкових проєктах; в) податкове стимулювання фінтех–компаній.

Органами державної влади, діяльність яких спрямована на сприяння і підтримку розвитку сфери фінтех в Україні є Національний банк України (НБУ) та Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри). НБУ ще у липні 2020 р. затвердив Стратегію розвитку фінтеху в Україні до 2025 року [8] як покроковий план створення в Україні повноцінної фінтех–екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами. Ключовими дієвими елементами даної цієї стратегії стали: розро-

блення та впровадження концепту повноцінної регуляторної «пісочниці» для швидкого тестування інноваційних проєктів; підвищення рівня фінансової обізнаності та залученості (інклюзії) населення та бізнесу; запуск академічної бази з фокусом на відкритий банкінг. 14 квітня 2023 року ця регуляторна платформа–пісочниця НБУ була запущена для тестування інноваційних продуктів, послуг, технологій та інструментів

Довідково: Регуляторною «пісочницею» (англ.: «sandbox») називають такий формат взаємодії фінтех–компаній та фінансового регулятора, що дозволяє безпечно, без ризику порушення законодавства, тестувати нові продукти. Базельський Банк міжнародних розрахунків визначив регуляторну «пісочницю» (англ.: A regulatory sandbox) як «контрольоване середовище тестування, яке інколи характеризується регуляторною терпимістю та пом'якшенням через використання законодавчо передбачених наглядовим органом повноважень. Середовище тестування може включати обмеження або параметри, в яких фірми повинні працювати (наприклад, обмеження часу, протягом якого фірма може працювати в пісочниці)» [9].

Така «пісочниця» в зарубіжних країнах дозволяє компаніям та фізичним особам тестувати інноваційні фінансові послуги без попереднього отримання дозволу чи ліцензії. Фактично мова йде про контрольоване середовище, у межах якого компанії–розробники зможуть від початкової стадії створювати свій продукт з урахуванням вимог очікуваного майбутнього дозвільного акта про розгортання власної діяльності.

Мінцифри також розпочало роботу над створенням регуляторної пісочниці [10]. Це необхідно для державної підтримки інновацій, збільшення інвестиційної привабливості країни та нормативно–правового забезпечення технологічних розробок (проєкти штучного інтелекту, web3–проєкти та інші інноваційні продукти).

Окремо слід відзначити діяльність Українського фонду стартапів – Фонду розвитку інновацій, через який протягом 2019–2023 рр. було подано 272 заявки на фінансування інноваційних розробок [11]. Станом на 16.10.2023 р. було профінансовано 44 заявки, серед яких: у сфері інфраструктурної відбудови – 7; у сфері оборони – 24; у сфері освіти – 7; у сфері охорони здоров'я – 5. З початком війни, від 24 лютого 2022 року Український фонд стартапів організував пер-

ші хакатони у сфері технологій захисту (defense tech) спільно з Армією дронів, а також запуслав найшвидший у світі «швидкий шлях» (fast track) для введення в експлуатацію дронів, яким вже скористалися 43 виробників.

Вітчизняний банківський сектор завжди був модернізаційним майданчиком для впровадження фінансових інновацій. Під час поточної війни питання кібербезпеки при здійсненні банківських операцій стали одними з основних. Банківська система України витримала тест на воєнну стресостійкість, і форс-мажорні умови обслуговування клієнтів виявились керованими і завдяки покращенню якості і безпечності фінансових технологій. Голова НБУ А.Пишний в інтерв'ю виданню Euromoney відзначив, що «українські банки здійснили надзвичайно швидкий перехід своїх ІТ-технологій у хмару на початку війни» [12].

Довідково: нормативна база України раніше вимагала від банків зберігати свої дані на серверах. Але з початком війни це зробило банки уразливими з точки зору кібербезпеки. Після здійснення «швидкої хмарної міграції» через ad hoc (тут: вирішення чи розв'язок конкретної проблеми) такі компанії як McKinsey та Amazon Web Services виявляють постійний інтерес до таких дій НБУ. Банківський сектор України став успішним тестом для хмарної міграції даних.

Інвестиції у фінтех-розробки дозволяють підвищити інвестиційну привабливість країни та конкурентоспроможність банків та інших структур на внутрішньому і міжнародному ринках. І, поєднано, фінтех-компанії тісно співпрацюють з банками, і також є клієнтами банків, – оскільки для фінтех-компаній важливим є доступ до фінансування своїх проєктів на всіх стадіях їх розробки і впровадження.

В період воєнного часу, у квітні 2023 року, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних Сил України, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство стратегічних галузей, Міністерство економіки запустили кластер оборонних технологій BRAVE1, що працює як єдине вікно галузі defense tech в Україні [13]. Метою кластера BRAVE1 є забезпечення швидкого запуску defense tech проєктів. Юридично кластер функціонує на базі Фонду розвитку інновацій.

У зв'язку з впровадженням і поширенням фінтех-інновацій, суттєво змінюється сфера грошо-

вого обігу, насамперед, у платіжно-інвестиційному контексті. Фінансові технології і грошовий обіг розвиваються обопільно, а їх взаємна імпліцитність є характерною ознакою такого розвитку.

Модернізація грошового обігу проявляється двояко. По-перше, інструментально, з появою і використанням приватних криптовалют та підготовчим тестуванням цифрових грошей центрального банку. І, по-друге, через регуляторні дії держави задля впровадження нових фінансових технологій та інфраструктурного сервісу переміщення капіталу. В обох цих аспектах має місце як стимулювання, так і обмеження використання відмічених приватних і державних грошових інструментів. Тому питання державного стимулювання розвитку фінтеху та модернізації грошового обігу постають як одні з першочергових.

У процесі насичення грошового обігу новими активами, виникає питання щодо необхідності покращення його державного нормативно-правового врегулювання. Ринки криптовалют ажіотажно розвинулися поза регуляторними межами на фоні власної спекулятивної капіталізації. При відсутності регулювання та звітності угод з криптоактивами транспарентність ринків криптовалют залишається все ще вкрай незадовільною. Дотепер ще не вирішені питання легалізації криптовалютних угод, оподаткування доходів від їх продажу. Спекулятивність цих ринків з варіативністю цін криптоактивів достатньо очевидна. Тестування цифрових валют центральних банків та їх очікувана емісія орієнтовані не тільки на використання переваг цифровізації інвестиційних і платіжних трансакцій, а на забезпечення транспарентності грошового обігу і зменшенні його тінізації.

У вітчизняному нормативно-правовому полі відсутнє визначення криптовалют. Справедливо криптовалюти віднести до групи віртуальних активів, оскільки вони: а) створені на базі блокчейну з використанням криптографічних методів та математичних обчислень, та б) існують у безготівковій формі записів у приватних криптогаманцях, а для підтвердження своєї вартості обмінюються на знаки національних фіатних валют.

В ЄС Директива ЄС 2018/843 [14] оперує поняттям «віртуальні валюти» та визначає їх як цифрове вираження вартості, яке не випускається чи не гарантується центральним банком або державним органом, яке не обов'язково пов'язане із законодавчо встановленою валютою та

не має правового статусу валюти чи грошей, але приймається фізичними або юридичними особами в якості засобу обміну, який можна передавати, зберігати та торгувати в електронному вигляді. Детальний ретроспективний аналіз європейського законодавства в цій частині представила О.А.Ушинкіна [15].

20.04.2023 року Європейський парламент прийняв історичне рішення для ринку криптоактивів, схваливши нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют – Markets in Crypto assets (MiCA) [16]. На початку цього документу відзначено, що він «є частиною пакету цифрових фінансів», який включає: а) нову стратегію цифрових фінансів для фінансового сектору ЄС; б) пропозицію щодо пілотного режиму ринкової інфраструктури технології розподіленої книги (DLT), в) пропозицію щодо цифрової операційної стійкості, а також г) пропозицію щодо уточнення або зміни певних пов'язаних правил фінансових послуг ЄС. Мета прийняття MiCA полягає у спробі «гарантування, що ЄС прийме цифрову революцію та запровадить її з інноваційними європейськими компаніями, зробивши переваги цифрових фінансів доступними для європейських споживачів і підприємства».

Надалі основні його положення визначають, що Регламент MiCA буде безпосередньо застосовуватися до емітентів віртуальних активів, а також до постачальників послуг віртуальних активів, які прагнуть вийти на ринок ЄС. MiCA також поширюватиметься на види ринкових зловживань, пов'язаних з будь-якими видами транзакцій або послуг, зокрема, на маніпулювання ринком та інсайдерську торгівлю.

В Україні термін «віртуальні активи» використовується нещодавно, що законодавчо уособлюється з «цифровим вираженням вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей» [17]. У цьому законі також вперше електронні гроші визначилися як різновид активів – коштів (див. ст. 1: «активи – кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права»). Згодом законопроект «Про віртуальні активи» підтвердив їх розуміння як нематеріального блага з відповідною вартістю та сукупністю даних в електронній формі. Зазначення в цих визначеннях цифрового вираження вартості, можливості обігу у циф-

ровому форматі для платіжних та інвестиційних цілей дозволяє розуміти криптоактиви як частину віртуальних.

Що нас чекає у найближчій перспективі? Ручір Шарма (індійський інвестор, оглядач в економічних виданнях) традиційно для Financial Times [18] серед очікуваних 10 трендів розвитку економіки у найближчому передбаченні відзначив прогрес використання штучного інтелекту як один з основних аспектів сучасного життя. Компанія Juniper-research, як аналітично-дослідницький центр, також визначила перспективні 10 трендів [19], які представляють дослідницький інтерес і матимуть тривалий (не річний) лаг часу для реалізації. Це такі передбачення: 1) Платежі A2A (англ. «account-to-account», – з рахунку на рахунок) в електронній комерції та для фінансових гаманців. 2) Поширення випадків використання CBDC. 3) Генеративний штучний інтелект у банківській справі для трансформації аналізу витрат. 4) Прийняття цифрової ідентифікації буде каталізовано інтеграцією цифрового гаманця. 5) Інструменти боротьби з відмиванням коштів для все більшого використання штучного інтелекту. 6) Поява стійких фінтех-рішень в рамках обов'язкового дотримання вимог ESG (англ. Environmental, Social, Governance – «довкілля», «соціальна сфера», «корпоративне управління» – зусилля компанії по кожному з цих напрямків заради сталого розвитку). 7) Системи миттєвих платежів (як то «FedNow») не досягнуть успіху, але послуги з доданою вартістю процвітатимуть. 8) Мобільний зв'язок буде поширюватися для прискорення переходу на фінансові технічні послуги. 9) Біометричні платежі в магазинах стрімко зростуть із зростанням розрахункових інновацій. 10) Режим «B2B BNPL» як оптимізація грошових потоків для бізнесу (купуй зараз, плати пізніше) надасть важливе фінансування для малих і середніх підприємств.

У новій Стратегії НБУ «Фінансова фортеця» (травень 2023 р.) у групі завдань цілі № 4 «Сучасні фінансові послуги» наголошено на необхідності подальшої цифровізації фінансових послуг, впровадженні нових технологій, поширенні безготівкових розрахунків, посиленні кібербезпеки. Підкреслено важливість таких ініціатив як «фінансовий ринок – цифрова фортеця; Power banking 2.0 – відновлення інфраструктури на декупованих територіях; технологічний розвиток фінансового ринку; стійкість, ефективність

та клієнтоорієнтованість готівкового обігу; віртуальні активи та цифрові гроші НБУ – чітке регулювання для забезпечення монетарного суверенітету; цифрові фінансові послуги – частина цифрової країни» [20].

В Україні у 2023 році у Верховній Раді зареєстрований новий законопроект № 10225–1 про обіг віртуальних активів, який спрямований на покращення інвестиційної привабливості держави, створення сприятливих умов для розвитку крипторинків та збільшення надходжень до бюджету завдяки податковому регулюванню операцій з криптоактивами.

Цей законопроект містить законодавчі новації щодо: визначення правового статусу віртуальних активів; класифікації цифрових активів та послуг у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (MiCA); адаптації рекомендацій FATF щодо фінансового моніторингу ринку криптоактивів; змін податкових умов для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів (ставка оподаткування для фізичних осіб становитиме: 5% впродовж перших трьох років; 9% впродовж наступних 5 років; 18% – після 8 років).

Список використаних джерел

1. Обушний С., Арабаджі К., Костікова К. (2023). Фінансові технології в Україні: шлях до інновацій та стабільності. Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій, 1(11), 59–72. URL: <https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/181>

2. Віблій П., Кондратюк М. (2022). Розвиток фінансових технологій в Україні в умовах війни. Галицький економічний вісник. № 3 (76). URL: <https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/76/1080.pdf>

3. Безпалій Р. (2021). Фінтех-інновації: передумови становлення та сучасні тенденції. Інвестиції: практика та досвід. № 2. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.2.44>

4. Стойко О. (2020). Перспективи розвитку фінтех- і банківського бізнесу в Україні. Проблеми економіки. № 2 С. 356–364. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-356-364>

5. The Basel Committee on Banking Supervision, consultative document: Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors / Bank for International Settlements. URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf>

6. Бондар Г. 7 нових фінтех-компаній з'явилися в Україні за рік повномасштабного вторгнення URL: <https://www.unian.ua/economics/finance/7-novih-finteh-kompaniy-z-yavilis-v-ukrajini-za-rik-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-12301809.html>

7. 25 найперспективніших стартапів України. URL: https://forbes.ua/ratings/25-nayperspektivnishikh-startapiv-kraini-03012024-18287?fbclid=IwAR1iBA8z9R-ZQ4uyiT67vCrLyisb_TRNhSJE4-rCxJuBo_FhabVrKnUwouc

8. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku>

9. BIS. Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf>

10. Мінцифри працює над створенням регуляторної інфраструктури. URL: <https://fintechinsider.com.ua/minczyfry-praczuje-nad-stvorennjam-regulyatornoyi-pisochny-czi/?fbclid=IwAR3Hriqdv8iM8lrMOe3AgL7InisQg81pqPiJ-3XSXxSHO9cMVVoPWC1vHI>

11. Український фонд стартапів. Офіційний сайт. URL: <https://usf.com.ua>

12. Коментар Андрія Пишого для Euromoney про проект POWER BANKING та його актуальність для центробанків інших країн. URL: <https://www.euromoney.com/article/2cjo1yhr1285dh6sgk6ww/banking/what-ukraine-can-teach-the-worlds-banks>

13. В Україні запустили defense tech cluster BRAVE1, який стимулюватиме розвиток військових інновацій та оборонних технологій. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrajini-zapustyly-defense-tech-cluster-brave1-iakyi-stymuliuvatyme-rozvytok-viiskovykh-innovatsii-ta-oboronnykh-tekhnologii>

14. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L0843>

15. Ушинкіна, О Концептуальні підходи до визначення поняття «віртуальні активи» в Україні та у світі. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний журнал «Повітряне і космічне право», 2022. – 3 (64), С. 70–77. <https://doi.org/10.18372/2307-9061.64.16880>

16. Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on Markets in Crypto-

assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593>

17. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6.11.2019 року, № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

18. Ruchir Sharma. Top 10 trends for 2024. URL: https://www.ft.com/content/9edcf793-aaf7-42e2-97d0-dd58e9fab8ea?xnp_e_tifc=huHj4kPNx.YI4IxJ4f4_4jpJVdUZMds_O_ZhuHJbuHdtfe.OkxA4FhN4Z17xkdbdtlxIOFP_h.1ZbIP.h9X74FHj4D1pxDnJ4kU_4.QN

19. Top 10 Fintech & Payments Trends 2024. URL: <https://www.juniperresearch.com/press/top-10-fintech-payment-trends-2024>

20. Фінансова фортеця України: НБУ презентував нову Стратегію, сфокусовану на спротиві російській агресії та відновленні країни. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_NBU.pdf?v=5/

References

1. Obushnyi S., Arabadzi K., Kostikova K. (2023). Finansovi tekhnologii v Ukraini: shliakh do innovatsii ta stabilnosti. Yevropeyskyi naukovyi zhurnal ekonomichnykh ta finansovykh innovatsii, 1(11), 59–72. URL: <https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/181>

2. Viblyi P., Kondratiuk M. (2022). Rozvytok finansovykh tekhnologii v Ukraini v umovakh viiny. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. № 3 (76). URL: <https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/76/1080.pdf>

3. Bezpalyy R. (2021). Fintekh-innovatsii: peredumovy stanovlennia ta suchasni tendentsii. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 2. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.2.44>

4. Stoiko O. (2020). Perspektyvy rozvytku fintekh- i bankivskoho biznesu v Ukraini. Problemy ekonomiky. № 2 S.356–364. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-2-356-364>

5. The Basel Committee on Banking Supervision, consultative document: Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors / Bank for International Settlements. URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf>

6. Bondar H. 7 novykh fintekh-kompanii z'явились v Ukraini za rik povnomasshtabnoho vtorhnennia URL: [https://www.unian.ua/economics/finance/7-novih-](https://www.unian.ua/economics/finance/7-novih-finteh-kompaniy-z-yavilis-v-ukrajini-za-rik-povnomasshtabnogo-vtorhnennia-12301809.html)

finteh-kompaniy-z-yavilis-v-ukrajini-za-rik-povnomasshtabnogo-vtorhnennia-12301809.html

7.25 naiperspektyvnishykh startapiv Ukrainy. URL: https://forbes.ua/ratings/25-nayperspektivnishykh-startapiv-kraini-03012024-18287?fbclid=IwAR1iBA8z9R-ZQ4uyiT67vCrLyisb_TRNhSJE4-rCxJuBo_FhabVrKnUwouc

8. Stratehiia rozvytku fintekhu v Ukraini do 2025 roku. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvytku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku>

9. BIS. Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf>

10. Mintsyfry pratsiue nad stvorenniam rehuliatornoj pisochnytsi. URL: <https://fintechinsider.com.ua/mincyfry-praczyuye-nad-stvorenniam-regulyatornoy-pisochnytsi/?fbclid=IwAR3Hriqdv8iM8lrMOe3AgL7InisQg81pqPiJ-3XSXxSHO9cMMVVoPWC1vHI>

11. Ukrainskyi fond startapiv. Ofitsiynyi sait. URL: <https://usf.com.ua>

12. Komentar Andriia Pyshnoho dlia Euromoney pro proiekt POWER BANKING ta yoho aktualnist dlia tsentrobankiv inshykh krain. URL: <https://www.euromoney.com/article/2cjo1yhr1285dh6sgk6ww/banking/what-ukraine-can-teach-the-worlds-banks>

13. V Ukraini zapustyly defense tech cluster BRAVE1, yakyy stymuliuvatyme rozvytok viiskovykh innovatsii ta oboronnykh tekhnologii. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukraini-zapustyly-defense-tech-cluster-brave1-iakyy-stymuliuvatyme-rozvytok-viiskovykh-innovatsii-ta-oboronnykh-tekhnologii>

14. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L0843>

15. Ushynkina, O. Kontseptualni pidkhody do vyznachennia poniattia «virtualni aktyvy» v Ukraini ta u sviti. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatyinoho universytetu. Seriya: Yurydychnyi zhurnal «Povitriane i kosmichne pravo», 2022. – 3 (64), S. 70–77. <https://doi.org/10.18372/2307-9061.64.16880>

16. Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593>

17. Zakon Ukrainy «Pro zapobihannia ta protyiduii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia» vid 6.112.2019 roku, № 361–IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

18. Ruchir Sharma. Top 10 trends for 2024. URL: https://www.ft.com/content/9edcf793-aaf7-42e2-97d0-dd58e9fab8ea?xnpe_tifc=huHj4kPNx.YI4lxJ4f4_4jpvJdUZMds_O._ZhuHJbuHdtfe.OkxA4FhN4Z17xkdbdtlxIOFP_h.1ZblP.h9X74FHj4D1pxDnJ4kU_4.QN

19. Top 10 Fintech & Payments Trends 2024. URL: <https://www.juniperresearch.com/press/top-10-fintech-payment-trends-2024>

20. Finansova fortetsia Ukrainy: NBU prezentuvav novu Stratehiu, sfokusovanu na sprotyvi rosiiskii ahresii

ta vidnovlenni krainy. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_NBU.pdf?v=5/

Дані про автора

Корнєєв Володимир Вікторович,

доктор економічних наук, професор, декан факультету фінансів та цифрових технологій, Державний податковий університет

e-mail: vkorn27@gmail.com

Data about author

Volodymyr Korneev,

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Finance and Digital Technologies, State Tax University

e-mail: vkorn27@gmail.com

УДК 338

МАРИНІНА С.В.

Технологічний потенціал як складова впровадження модернізації економіки України

Предмет дослідження є технологічний, науковий та інноваційний потенціал як чинник модернізації національної економіки.

Метою дослідження є визначення та обґрунтування умов переходу економіки України до модернізаційного розвитку методом посилення науково-технологічної та інноваційної сфери.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу, узагальнення, систематизації, візуально-графічні.

Результати роботи. У статті визначено ключові умови переходу до модернізаційного економічного розвитку України; окреслено першочергові завдання модернізації української економіки; висвітлено тенденції розвитку науково-технологічного потенціалу; виявлено проблемні аспекти виходу економіки України на траєкторію випереджаючого розвитку та чинники стримування інноваційної активності.

Висновок. До першочергових завдань потрібних для модернізації національної економіки шляхом удосконалення науково-технологічної та інноваційної сфери слід віднести збільшення частки високотехнологічних та споживчих галузей за допомогою використання власних ресурсів держави і приватного бізнесу, а також залучення зовнішніх інвестицій та світових новітніх знань й технологій. Необхідним є підвищення винахідності та спроможності подальшого використання нових винаходів високотехнологічними інноваціями шляхом модернізації національної інноваційної системи. Важливим аспектом для розвитку української економіки є зменшення відриву наукової діяльності від інноваційної методом послаблення організаційного відокремлення наукової сфери від вищої освіти та підприємницької діяльності.

Ключові слова: національна економіка, наукова діяльність, науково-технологічний потенціал, впровадження інновацій, технологічна модернізація, випереджаючий розвиток.

MARYNINA S. V.

The technological potential as a factor of modernization of the Ukrainian economy

The subject of the study. The influence of technological, scientific and innovation potential on modernization of the national economy was researched in the article.